

RESEARCH ARTICLE

**CARACTERIZACIÓN ESTILÍSTICA Y QUÍMICA (PXRF)
DE UN AJUAR FUNERARIO ENCONTRADO EN LA
TUMBA 9 DE EL CAÑO, PANAMÁ (770-950 EC)**
*Stylistic and Chemical (pXRF) Characterization of Grave
Goods Found in Tomb 9 at El Caño, Panama (770–950 CE)*

Carlos Mayo-Torné,^{1,2,3*} Julia Mayo Torné,^{2,3*} Mercedes Guinea Bueno²

¹ Ministerio de Cultura de Panamá; ² Fundación El Caño, Panamá; ³ Sistema Nacional de Investigación (SENACYT), Panamá
* Autores de contacto (✉): carlosmayo@fundacionelcano.org, juliamayo@fundacionelcano.org

Figura 1. Mapa con la ubicación de las regiones orfebres del Área Cultural Istmo-Colombiana.

RESUMEN. Este estudio presenta los resultados de análisis pXRF y estilísticos de un ajuar funerario hallado recientemente en el yacimiento arqueológico El Caño, Panamá. El objetivo es evaluar el origen del metal en relación con las tradiciones orfebres regionales. Los resultados muestran una notable homogeneidad estilística y bajas inclusiones de plata en el oro

Received: June 25, 2025. Modified: June 27, 2025. Accepted: July 25, 2025. Published: August 2, 2025.

Edited & Published by Pascual Izquierdo [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:/49934/382>. <https://purl.org/aia/5605>.

nativo, lo que respalda un origen local. No obstante, se identificó un valor atípico que, por su química y estilo, puede vincularse a la tradición Quimbaya Temprano. Los datos evidencian un importante centro de producción de objetos de metal en Coclé, destinado a satisfacer la gran demanda interna existente, que además, y de manera puntual, adquiría objetos foráneos.

PALABRAS CLAVE. *Análisis pXRF, orfebrería prehispánica, arqueología, Área Cultural Istmo-Colombiana, El Caño, Coclé, Panamá.*

ABSTRACT. *This study presents the results of pXRF and stylistic analyses of grave goods recently found at the El Caño archaeological site in Panama. The aim is to assess the origin of the metal in relation to regional goldworking traditions. The results show remarkable stylistic homogeneity and low silver inclusions in the native gold, supporting a local origin. However, an outlier was identified that, due to its chemistry and style, can be linked to the Early Quimbaya tradition. The data show an important center of metal object production at Coclé, intended to meet the high domestic demand, which also occasionally acquired foreign objects.*

KEYWORDS. *Isthmus-Colombian Cultural Area, Panama, Coclé, El Caño, archaeology, pXRF analysis, pre-Hispanic goldworking.*

INTRODUCCIÓN

El Caño es un yacimiento arqueológico ubicado en las llanuras de Coclé, cerca de la desembocadura del Río Grande, Panamá (figura 1). Este yacimiento, junto a Sitio Conte,¹ es clave para el entendimiento de las sociedades antiguas, no solo del Coclé antiguo sino también en aspectos tan importantes como el intercambio en el Área Cultural Istmo-Colombiana, a la cual está vinculado de muchas maneras (Mayo 2021; Mayo *et al.* 2016; Mayo & Mayo 2013; Mayo *et al.* 2025).

En las temporadas secas de los años 2022, 2023, 2024 y 2025 se realizaron excavaciones en el sitio y se halló un rico ajuar asociado a un hombre adulto, posiblemente un chamán, quien falleció entre los 30 y los 40 años.² Ese hallazgo fue catalogado entre los diez descubrimientos arqueológicos más importantes de 2024 por el Instituto Americano de Arqueología (Herzig 2025). Este trabajo analiza los artefactos de orfebrería del ajuar, integrando criterios estilísticos y químicos para explorar su procedencia y significado cultural.

El Área Cultural Istmo-Colombiana es una agrupación de unidades culturales que tienen en común un mismo origen lingüístico y homogeneidad genética, pero que presentan en muchos casos una apreciable variabilidad en el registro arqueológico (McEwan & Hoppe 2022). Este registro ha permitido delimitar regio-

nes arqueológicas y elaborar cronologías a partir, principalmente, de la cerámica y la metalurgia.

La orfebrería suele presentar variables iconográficas, estilísticas, tecnológicas y químicas propias de la región de producción. Los tunjos muiscas, los poporos quimbayas, las figuras hombres-murciélagos taironas, o los pectorales repujados con seres mitológicos del Grupo Conte hallados en Coclé son un buen ejemplo de ello (Bray 1992; Cooke *et al.* 2003; Lleras-Perez 1997; Lothrop 1937; Plazas 2022; Plazas & Falchetti 1978).

Los artefactos que no presentan rasgos iconográficos y estilísticos claros, y que además tienen una distribución geográfica amplia, han sido subjetivamente³ agrupados bajo las categorías de Grupo Inicial y Estilo Internacional (Bray 1992). El Grupo Inicial coincide cronológicamente con la expansión de las técnicas orfebres desde las sociedades colombianas a las centro-americanas, mientras que el Estilo Internacional es una categoría temática más tardía en la que se generan figuras simples, sin vínculos iconográficos claros asociados a una región (Bray 1992: 36).

El estudio de la tecnología y los análisis de los elementos químicos también pueden ser indicadores de origen. Por ejemplo, el uso de la soldadura y el empleo del platino (Pt) junto al oro (Au) son técnicas empleadas por los orfebres de la cultura Tumaco-La Tolita, grandes maestros en el trabajo de la sinterización de los metales. Así, la presencia significativa de Pt en los aná-

¹ Sitio Conte es un yacimiento geográfica, cultural y cronológicamente relacionado con El Caño.

² Se ha fechado la tumba a partir de dos muestras de carbón: 770-900/918-972 cal. EC (Beta-628289) y 706-736/770-894/928-944 cal. EC (Beta-628288).

³ La distinción entre estos dos grupos no siempre es clara y algunos ejemplos como los objetos con cola curva y los pendientes en forma de águila están presentes en ambas categorías y comparten cronología (Bray 1992: 39).

Tabla 1. Registro de las muestras analizadas en este trabajo.

Registro	Tipo de Artefacto	Tecnología	Estilo	Medidas (cm)	Peso (gr)	Au %	Ag %	Cu %
AU 15419	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	17.7X19	124.6	91.97	4.93	3.10
AU15364	Brazaletes	Oro Martillado	Grupo Conte	11X22.8	75.7	92.30	4.17	3.53
AU15365	Brazaletes	Oro Martillado	Grupo Conte	15x24	123.6	92.41	4.52	3.07
AU15368	Cuentas de collar	Oro Martillado	Grupo Conte	0.4x0.5	43.4(sumas)	95.67	3.29	1.04
AU15369	Cuentas de cinturón	Oro Martillado	Grupo Conte	2	53.8(sumas)	93.91	3.88	2.21
AU15370	Pendiente	Molde de cera	Quimbaya Temprano	8X4.9X2.4	106.5	80.90	17.49	1.61
AU15371	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	23.5X22.1	181.5	84.59	3.80	11.61
AU15372	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	10X8.7	20.1	87.73	3.95	8.32
AU15373	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	22.5X11	137.1	93.18	4.50	2.32
AU15377	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	25X22.5	-	85.89	4.57	9.54
AU15380	Placas	Oro Martillado	Grupo Conte	4.6	139 (sumas)	85.44	3.81	10.75
AU15382	Cascabel	Molde de cera	Grupo Conte	2.5X2.3	33.5	87.02	3.50	9.48
AU15383	Fundas de oro y resina	Oro Martillado	Grupo Conte	6.5	-	94.96	4.67	0.37
AU15384	Cascabel	Molde de cera	Grupo Conte	2.4X2.3	27.1	89.27	3.52	7.21
AU15385	Fundas de oro	Oro Martillado	Grupo Conte	3.3X1	7.5(sumas)	94.53	4.00	1.47
AU15387	Funda de oro y diente	Oro Martillado	Grupo Conte	7 aprox	-	95.33	4.36	0.31
AU15388	Funda de oro y diente	Oro Martillado	Grupo Conte	9 aprox	-	95.41	4.25	0.34
AU15390	Funda de oro y diente	Oro Martillado	Grupo Conte	8 aprox	-	95.77	4.23	0.00
AU15392	Brazaletes	Oro Martillado	Grupo Conte	15.5x24	121.4	92.95	4.43	2.62
AU15394	Funda de oro y diente	Oro Martillado	Grupo Conte	6 aprox	-	94.22	4.02	1.76
AU15396	Brazaletes	Oro Martillado	Grupo Conte	11X23	74.7	92.36	5.06	2.58
AU15399	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	27.2X13.7	194.5	93.58	4.41	2.01
AU15402	Fundas de oro	Oro Martillado	Grupo Conte	0.9x1	0.1	94.51	3.81	1.68
AU15403	Pendiente	Molde de cera	Grupo Conte	5.85X3.7X1.6	56.3	92.95	4.24	2.81
AU15408	Pendiente de oro y resina	Molde de cera	Grupo Conte	7x4.1	67.9	88.20	4.00	7.80
AU15411	Cuentas de cinturón	Oro Martillado	Grupo Conte	2	45.5(sumas)	93.56	3.95	2.49
AU15412	Orejera	Oro Martillado	Grupo Conte	16.6X2.1	14.2	91.24	6.92	1.84
AU15413	Fundas (esferas)	Oro Martillado	Grupo Conte	1X1.6 (4)	4.8(sumas)	94.43	3.97	1.60
AU15414	Brazaletes	Oro Martillado	Grupo Conte	13.7X20.5	84.8	91.08	3.98	4.94
AU15415	Brazaletes	Oro Martillado	Grupo Conte	14X21	83.8	90.47	4.38	5.15
AU15416	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	10 aprox	-	78.94	2.63	18.43
AU15418	Pectoral	Oro Martillado	Grupo Conte	10 aprox	-	71.60	2.03	26.37
AU15549	Orejera	Oro Martillado	Grupo Conte	16.1	13.6	93.61	4.42	1.97

lisis químicos suele ser indicativa de la procedencia (Scott & Bray 1994). Finalmente, la presencia de plata (Ag) y su porcentaje dibujan ciertos patrones que han sido interpretados como posibles marcadores arqueológicos (Beaubien *et al.* 2022; Lothrop 1937).

La Ag suele encontrarse en concentraciones significativas como parte de las impurezas del Au. Los objetos de Au hallados en Panamá suelen tener concentraciones estadísticamente multimodales que evidencian diferentes procedencias geológicas. Además, estos presentan una tendencia de porcentajes relativamente bajos en Ag si los comparamos, por ejemplo, con artefactos de manufactura colombiana (Beaubien *et al.* 2022: 387-388; Perea *et al.* 2013).

La valoración que se tiene en cuenta en este trabajo es que, aunque faltan aún estudios que integren el componente geológico en el análisis, existen indicadores que pueden ser de gran utilidad a la hora de valorar la procedencia de un conjunto orfebre como el que se analiza en este trabajo.

MATERIALES

Se analizaron 33 objetos metálicos en total que conforman parte del ajuar perteneciente al chamán ente-

rrado en la tumba 9 de El Caño (tabla 1). El conjunto incluye ocho pectorales (figura 2 a-d, figura 2a y 2b), seis brazaletes (figura 2 e-k), dos adornos compuestos de resina y metal (figura 3 a-b), cuatro piezas que combinan dientes de cachalote y metal (figura 3 c-e), tres juegos de fundas metálicas (figura 3 f-h), un par de orejeras (figura 4c), tres artefactos conformados por cuentas esféricas (figura 4 f-g), dos cascabeles (figura 4d), un tocado craneal elaborado a partir de 25 placas circulares (figura 4e) y dos pendientes (figura 5). La gran mayoría de las piezas son de Au martillado a las que se les aplicaron distintos acabados.

MÉTODO

La primera tarea de este estudio consistió en la identificación estilística de la muestra con el objetivo de adscribirla a las clasificaciones metalúrgicas previamente establecidas para la región (Bray 1992; Cooke & Bray 1985; Plazas 2022). Para ello se aplicaron criterios tradicionalmente empleados en la clasificación de este tipo de artefactos, como las características iconográficas y morfológicas.

A continuación, se realizaron análisis de química elemental utilizando un espectrómetro portátil de fluo-

Figura 2. Pectorales (a-d) y brazaletes (e-k) decorados con iconografía típica del Grupo Conte.

Figura 3. Artefactos de resina y metal (a-b), de marfil de cachalote (c-e) y fundas de metal (f-h).

Figura 4. Pectoral en forma de mariposa (a), pectoral liso (b), juego de orejeras (c), cascabeles (d), tocado craneal (e) y artefactos de cuentas grandes y pequeñas (f, g).

Figura 5. Pendientes adscritos a la tradición Quimbaya (a) y al Grupo Conte (b).

rescencia de rayos X (pXRF). Esta técnica se caracteriza por su portabilidad, rapidez y carácter no invasivo; sin embargo, presenta limitaciones, especialmente en muestras de superficie irregular, de tamaño reducido o en piezas elaboradas mediante la técnica de dorado por agotamiento, debido a su escasa capacidad de penetración.

El equipo empleado fue un espectrómetro portátil *Bruker* modelo *Titan S1 800* dotado con una fuente de excitación de rayos X, detector de deriva de silicio con ventana de grafeno y un colimador de 5 mm. Los análisis se llevaron a cabo utilizando la biblioteca de calibración interna *Precious Metals 2*, con un tiempo de lectura de 30 segundos, un voltaje de 40 kv y una corriente de 24.2 μ A. Salvo las cuentas, cada muestra fue analizada en tres puntos distintos, priorizando superficies planas y áreas de variación cromática dentro de un mismo objeto; los resultados fueron promediados.

En el caso específico de las cuentas metálicas, se adoptó una estrategia distinta. Se seleccionó aleatoriamente entre un 10 y un 20% de la muestra para su análisis individual, empleando los mismos parámetros de configuración. Para los ejemplares de menor tamaño, se activó el modo *Small Sample*, una herramienta interna del equipo diseñada para estos casos. Tras comprobar una baja variabilidad entre las mediciones, los resultados fueron promediados y se asignó un único valor representativo por pieza.

Finalmente, los resultados fueron normalizados, contabilizándose únicamente las concentraciones de Cu, Au y Ag. Con fines comparativos, se incorporaron los resultados de los análisis XRF realizados sobre las piezas del Tesoro Quimbaya, conservadas en el Museo de América de Madrid (Perea *et al.* 2013). El tratamiento, procesamiento y graficado de los datos se realizó mediante los programas *Microsoft Excel* y *OriginLab*.

RESULTADOS

Los resultados de los análisis manifiestan una homogeneidad estilística y química de las muestras.

Análisis estilísticos

Los análisis estilísticos revelan una notable homogeneidad en la muestra. Con excepción de un objeto del Quimbaya Temprano, todos han sido clasificados dentro del Grupo Conte (Bray 1992: 44; Cooke & Bray 1985: 43-44).

Grupo Conte

El Grupo Conte se define como una categoría orfebre vinculada a una región cultural (Gran Coclé, Panamá) y a un periodo cronológico específico que coincide en parte con las fechas de ocupación de El Caño (750-1000 EC). Las piezas de orfebrería se asignan a este grupo considerando la iconografía, tecnología, estilo y función.

Las piezas del Grupo Conte exhiben elementos decorativos y temáticas consistentes con otros soportes, especialmente la cerámica polícroma, lo que facilita su identificación. Los pectorales y brazaletes repujados en láminas de Au martillado (AU15414, AU15415, AU15364, AU15396, AU15419, AU15371, AU15399) (figura 2) combinan figuras dinámicas con atributos de saurios, felinos, aves y rasgos antropomorfos destacados por trazos curvilíneos. Estas representaciones de seres sobrenaturales se caracterizan por grandes garras, bocas abiertas con dentaduras prominentes (a veces con lenguas visibles) y ojos redondeados. Estos rasgos también se observan en la figura AU15403 (figura 5b), elaborada mediante fundición a la cera perdida de molde abierto, que representa a un chamán en trance. Además, se emplean motivos geométricos, como en los brazaletes AU15365 y AU15392 (figura 2 j-k), decorados con bandas de espigas corridas, un patrón presente en cerámicas si bien de uso más limitado.

Aunque algunos ejemplares no presentan motivos iconográficos ni estilos claramente comparables con otros soportes materiales, su recurrencia en yacimientos de Coclé permite atribuirlos también a dicho grupo metalográfico. Entre estos se encuentran los grupos de cuentas (AU15368) y conjuntos de cuentas esféricas de mayor tamaño (AU15411, AU15369) (figura 4 f-g), manufacturadas mediante el enrollado y posterior corte de finas láminas de Au, típicas de enterramientos

en sitios como El Caño y Sitio Conte (Harrison *et al.* 2011). También las orejeras (AU15412, AU15549) (figura 4c), compuestas por cuerpos alargados y tapas de Au martillado, han sido documentadas en contextos funerarios de individuos de alto estatus social en Coclé. Asimismo, la pieza AU15373 (figura 4a), que presenta una forma estilizada de mariposa, muestra analogías formales con pectorales recuperados en las tumbas T7 y T2.

Otros pectorales (AU15372, AU15416, AU15418) corresponden a placas ovaladas con una concavidad central con perforaciones (figura 4b), una configuración recurrente en este estilo. Finalmente, las placas de tocado AU15380 (figura 4b), carentes de decoración repujada, presentan perforaciones dispuestas en forma de quincunce, un motivo geométrico frecuente en la iconografía de Coclé, lo que refuerza su adscripción estilística y cultural al Grupo Conte.

Algunos objetos se adscriben al Grupo Conte por la integración de Au con otros materiales, una innovación local sin paralelos en Colombia (Bray 1992: 43). Los ejemplos incluyen los artefactos AU15390 y AU15388 (figura 3e), que combinan dientes de cachalote con fundas o engastes de Au, y los AU15413 y AU15402, que utilizan fundas metálicas (figura 3 f, h).

Otras piezas combinan materiales y, además, presentan motivos estilísticos del Grupo Conte: AU15408 y AU15383 integran metal y resina (figura 3 a-b), mientras que AU15387 y AU15394 exhiben figuras zoomorfas talladas en dientes de cachalote (figura 3 c-d), con láminas de Au martillado recubriendo ojos, garras y dentaduras. El artefacto AU15385, de cuya conservación solo quedan láminas de Au, comparte estas características estilísticas (figura 3f).

Quimbaya Temprano

La orfebrería del Quimbaya Temprano es una tradición vinculada al valle del Cauca Medio, asociada a la cerámica Marrón Inciso, datada entre el 500 AEC y el 700 EC (Plazas 2022). Sus piezas más representativas, como las del Tesoro Quimbaya, parecen ubicarse al final de este periodo (Perea *et al.* 2013: 2334). La figura AU15370 (figura 5a), de estilo figurativo, difiere de las representaciones del Grupo Conte y se adscribe a esta tradición por sus características estilísticas: es una representación naturalista de una mujer desnuda y hierática que transmite quietud y serenidad, hecha a partir de un molde de cera perdida de núcleo cerrado. Destacan su boca y ojos cerrados, hombros anchos, antebra-

zos erguidos y accesorios típicos de las figuras humanas Quimbaya, como el tocado, nariguera rectangular, grupos de orejeras anulares, collares de múltiples vueltas y ligaduras en muñecas, rodillas y tobillos, estas últimas posiblemente tejidas (Plazas 2022: 30-31).

Resultados de los análisis pXRF

Los análisis reflejan que la mayoría de los artefactos metálicos están compuestos principalmente por Au, Ag y Cu en distintas proporciones (tabla 1, figura 6). En dos muestras se detectaron trazas de Fe (AU15416 y AU15380). No se encontraron evidencias de otros metales.

Las concentraciones de Cu y Au muestran la mayor variabilidad. Los valores de Cu oscilan entre 0 y 26.38%, exhibiendo una relación inversamente proporcional a la presencia de Au, cuyos valores varían entre 69.93 y 95.77%. Esta relación es bien conocida en la metalurgia de la región. Los artefactos con altas concentraciones de Cu corresponden a la aleación identificada como tumbaga, mientras que aquellos con bajos niveles de Cu reflejan impurezas. Por otro lado, las concentraciones de Ag presentan una distribución unimodal, con valores homogéneos entre el 2 y el 5%, salvo por el valor atípico de la muestra AU15370, que registra un 17.49%.

El gráfico ternario de los valores de Au, Ag y Cu de los artefactos de El Caño, al que se han añadido los datos correspondientes a las piezas del Tesoro Quimbaya del Museo de América de Madrid, evidencia con claridad la existencia de dos grupos metalográficos diferenciados según los porcentajes de Ag (figura 7). Las muestras procedentes de El Caño se agrupan mayoritariamente en un conjunto con bajo contenido de Ag (5%), con la excepción del artefacto AU15370, cuyo porcentaje de Ag lo sitúa dentro del grupo de alto contenido en Ag (principalmente entre el 10 y el 25%) característico de los objetos del Tesoro Quimbaya (Perea *et al.* 2013: 2334).

DISCUSIÓN

Los datos revelan una notable homogeneidad estilística y química atribuible al Grupo Conte, una tradición orfebre local culturalmente asociada con la tradición arqueológica Gran Coclé de Panamá. Es muy probable que esta tradición hubiera aprovechado los recursos minerales disponibles en el entorno para la manufactura de las piezas, interpretación en consonancia con las descripciones realizadas por cronistas espa-

Figura 6. Distribución de la presencia de Au, Ag y Cu en las muestras.

ñoles aproximadamente siete siglos después (De Oviedo 1853). No obstante, para establecer la procedencia geológica de los materiales y su vinculación con una zona geográfica específica, resulta fundamental estudiar las fuentes geológicas del Au y Cu presentes en la región. Solo así será posible construir una base comparativa robusta frente a los datos obtenidos de los artefactos arqueológicos. En ese sentido, este estudio ha servido

Figura 7. Comparativa de la composición de Au, Ag y Cu de las muestras procedentes de El Caño analizadas en este trabajo y de las muestras del Tesoro Quimbaya (Perea *et al.* 2013).

para caracterizar los valores de Au-Ag-Cu de un ajuar funerario coetáneo y observar su variabilidad.

Las piezas analizadas se manufacturaron a partir de Au nativo, con presencia de aleaciones con Cu en algunos casos. El Au nativo se encuentra asociado de forma natural a pequeñas impurezas de Cu y Ag. Las concentraciones de Ag suelen interpretarse como indicadores de procedencia, ya que no existe evidencia de su incorporación intencional en la elaboración de aleaciones (Beaubien *et al.* 2022).⁴ En cambio, las concentraciones de Cu suelen excluirse del análisis interpretativo, dado que no siempre es posible distinguir entre impurezas naturales y aportes derivados de la fabricación de objetos de tumbaga. Aunque se ha propuesto conside-

rar como impurezas los valores de Cu inferiores al 5% (Beaubien *et al.* 2022: 384), el histograma de los artefactos de la tumba 9 no muestra un umbral claro en torno a ese valor (figura 6). Asimismo, análisis del Sitio Conte, incluido un lingote de Au con hasta un 11% de Cu, no permiten extraer conclusiones definitivas (Lothrop 1937: 79). Un estudio geológico futuro sobre la presencia de Cu en el Au nativo podría aportar nuevos elementos a esta discusión.

Los análisis revelan un patrón estadístico unimodal en las concentraciones de Ag, con la excepción de un valor atípico correspondiente a la pieza de tradición Quimbaya. Este patrón sugiere una fuente geológica común para el Au nativo empleado en la manufactura de los objetos analizados. Las bajas concentraciones de Ag se corresponden con uno de los grupos metalográ-

⁴ En Coclé se han encontrado lingotes de Au y Cu, no de Ag.

ficos (Grupo 1) identificados por Beaubien *et al.* (2022: 388) en El Caño, caracterizado por valores de Ag/(Ag + Au) cercanos al 5%. Estos datos, junto con el análisis estilístico, respaldan la hipótesis de una manufactura y procedencia local para las piezas asociadas al Grupo Conte.

El valor atípico presenta una concentración de Ag significativamente elevada (17.49%). Este tipo de concentraciones, dentro de los patrones para la orfebrería local, ha sido interpretado como un posible indicio de materiales de procedencia foránea (Beaubien *et al.* 2022; Lothrop 1937). No obstante, es importante señalar que una alta proporción de Ag por sí sola no constituye una evidencia concluyente de un origen externo, conociéndose en Panamá yacimientos auríferos con porcentajes considerables de este metal (Cooke *et al.* 2003: 101-102).

Sin embargo, en el caso de la muestra AU15370, además del elevado contenido de Ag, su estilo permite clasificarla como Quimbaya. Su composición química, el hecho de ser una figura femenina y sus características formales coinciden con las de la orfebrería del Cauca Medio durante el periodo Temprano, lo que valida la hipótesis de una procedencia externa, a pesar de que su posición cronológica pareciera ser ligeramente más tardía.

La identificación de orfebrería de estilo Quimbaya en contextos de Coclé constituye una evidencia clara de la presencia de objetos foráneos en los patrones de consumo en la región. Esta observación complementa datos previamente documentados en el yacimiento cercano de Sitio Conte, donde se recuperaron piezas probablemente quimbayas (Lothrop 1937: 144) y otras *quimbayoides*, estas catalogadas como manufactura local y actualmente adscritas al Grupo Internacional. Asimismo, la identificación de elementos metálicos con

impurezas asociadas a minerales del grupo del Pt en otros estudios (Beaubien *et al.* 2022) refuerza la hipótesis de una procedencia exógena para ciertos bienes metálicos.

El consumo de objetos procedentes de regiones distantes —como artefactos metálicos, espejos de pirita o esmeraldas analizadas en otros trabajos (Mayo *et al.* 2025)— constituye una característica de la tradición cultural en el antiguo Coclé. Estos hallazgos posicionan a El Caño como un nodo estratégico dentro de las redes de intercambio existentes en el Área Cultural Istmo-Colombiana y sus periferias geográficas y culturales.

CONCLUSIÓN

El análisis de los objetos metálicos del ajuar funerario hallado en la tumba 9 de El Caño ha permitido identificar una notable homogeneidad estilística y composicional de los artefactos del Grupo Conte (750-1000 EC). La mayoría de ellos muestran características estilísticas y químicas compatibles con una manufactura local a partir una única fuente geológica de Au nativo con impurezas bajas de Ag.

Estos análisis confirman la existencia de un centro de producción orfebre local que abastecía la alta demanda de bienes existente. No obstante, una muestra destaca por su composición atípica —alto contenido de Ag (17.49%)— y por sus rasgos estilísticos, que remiten a la tradición Quimbaya Temprano del Cauca Medio. Este caso puntual se suma a otras evidencias de intercambio de bienes de prestigio con regiones distantes, aportando datos a la comprensión de las dinámicas de interacción, manufactura y consumo de las sociedades prehispánicas panameñas.

Agradecimientos

Este estudio fue financiado con fondos de la SENACYT, contrato PFID-FID-2021-166. Agradecemos la colaboración del Ministerio de Cultura de Panamá, de Ciudad del Saber y del Museo de América de Madrid.

REFERENCIAS

- BEAUBIEN, H.F.; K.C. COBB; A. HARRISON. 2022. Technological Insights into Goldworking in Pre-Columbian Panama. En *Pre-Columbian Art from Central America and Colombia at Dumbarton Oaks*, eds. C. McKean & J.W. Hoopes, pp. 381-391. Dumbarton Oaks.
- BEAUBIEN, H.F.; A. HARRISON; K.C. COBB. 2022. Compositional Analysis of the Pre-Columbian Metal Objects from the Dumbarton Oaks Collection. En *Pre-Columbian Art from Central America and Colombia at Dumbarton Oaks*, eds. C. McKean & J.W. Hoopes, pp. 687-698. Dumbarton Oaks.

- BRAY, W. 1992. Sitio Conte metalwork in its pan-American context. En *River of Gold: Precolumbian Treasures from the Sitio Conte*, ed. P. Herne, pp. 33-46. Penn University.
- COOKE, R.; I. ISAZA; J. GRIGGS; B. DESJARDINS; L.A. SÁNCHEZ. 2003. Who Crafted, Exchanged, and Displayed Gold in Pre-Columbian Panama? En *Gold and Power in Ancient Costa Rica, Panama, and Colombia*, eds. J. Quilter & J.W. Hoopes, pp. 91-158. *Dumbarton Oaks*.
- DE OVIEDO, G.F. 1853. *Historia general y natural de las Indias: islas y tierra-firme del mar océano*. Real Academia de la Historia.
- LLERAS-PEREZ, R. 1997. *Prehispanic Metallurgy and Votive Offerings in the Eastern Cordillera, Colombia*. Tesis doctoral. University of London, University College London.
- LOTHROP, S.K. 1937. *Coclé, an Archaeological Study of Central Panama, Part I: Historical Background. Excavations at the Sitio Conte. Artifacts and Ornaments*. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University.
- MAYO, C. 2021. *Especialización artesanal en el antiguo Coclé (780-1020 d. C.): adscripción estilística y análisis de estandarización de la cerámica procedente de El Caño*. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
- MAYO, J.; C. MAYO. 2013. El descubrimiento de un cementerio de élite en El Caño: indicios de un patrón funerario en el valle de Río Grande, Coclé, Panamá. *Arqueología Iberoamericana* 20: 3-27. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1311235>>.
- MAYO, J.; C. MAYO; M. GUINEA; M.Á. HERVÁS; J. HERRERÍN. 2016. La tumba T7 de la necrópolis de “El Caño”, tradición arqueológica Gran Coclé, istmo de Panamá. *Arqueología Iberoamericana* 30: 30-43. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1317023>>.
- MAYO, J.; C. MAYO-TORNÉ; D. HERNÁNDEZ; A. ZAMORA; E. GUTIÉRREZ; J. CEBALLOS; J.A. JAÉN; M. DENVERS; E.M. TÍSOC. 2025. Pyrite tesserae mosaics from El Caño (750-1100 CE), Panamá: Evidence of interactions between the Coclé and Maya regions. *Journal of Archaeological Science* 175: 106143. <<https://doi.org/10.1016/j.jas.2024.106143>>.
- MCEWAN, C.; J.W. HOOPES, EDS. 2022. *Pre-Columbian Art from Central America and Colombia at Dumbarton Oaks*. Washington, D.C.: *Dumbarton Oaks*.
- PEREA, A.; P.C. GUTIÉRREZ-NEIRA; A. CLIMENT-FONT; P. FERNÁNDEZ-ESQUIVEL; S. ROVIRA-LLORENS; J.L. RUVALCABA-SIL; A. VERDE; A. ZUCCHIATTI. 2013. Pre-hispanic goldwork technology. The Quimbaya Treasure, Colombia. *Journal of Archaeological Science* 40, 5: 2326-2334.
- PLAZAS, C. 2022. *Quimbaya: orfebrería temprana*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- PLAZAS, C.; A.M. FALCHETTI. 1978. La orfebrería prehispánica de Colombia. *Boletín del Museo del Oro* 3: 1-53.
- SCOTT, D.A.; W. BRAY. 1994. Pre-Hispanic Platinum Alloys: Their Composition and Use in Ecuador and Colombia. En *Archaeometry of Pre-Columbian Sites and Artifacts*, eds. D.A. Scott & P. Meyers, pp. 285-322. Los Ángeles: UCLA Institute of Archaeology/Getty Conservation Institute.